

«PROCEDURAL ASPECTS OF THIRD-PARTY PARTICIPATION IN CIVIL PROCEEDINGS»

Akhadova Madinabonu Asror qizi

Holder of a Master's degree from Tashkent State University of Law

Phone: +998 (99) 909-88-44

Tashkent, Uzbekistan

axadovamadinabonu56@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17278636>

Abstract

This thesis is devoted to the analysis of procedural issues concerning the participation of third parties in civil proceedings of the Republic of Uzbekistan, with reference to Articles 48 and 49 of the Civil Procedure Code (hereinafter – CPC). The study of the institution of third parties aims to ensure the completeness of judicial proceedings and the protection of the rights of all subjects of substantive legal relations affected by the dispute. Special attention is given to distinguishing the legal status of third parties asserting independent claims and those not asserting such claims, as well as to the legal consequences of their participation at different stages of the process.

Key words: Civil procedure, third parties, subject matter of the claim, independent claims, procedural rights, judicial proceedings, court decisions, case review, law enforcement practice.

«FUQAROLIK SUD ISH YURITUVDA UCHINCHI SHAXSLARNING ISHTIROKINI TARTIBGA SOLISH MASALALARI»

Axadova Madinabonu Asror qizi

Toshkent davlat yuridik universiteti magistri

Telefon: +998 (99) 909-88-44

Toshkent, O'zbekiston

axadovamadinabonu56@gmail.com

Annotatsiya

Ushbu tezis O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik protsessual kodeksining 48 va 49-moddalariga tayanib, fuqarolik sud ishlarini yuritishda uchinchi shaxslarning ishtirokini tartibga solish masalalarini tahlil qilishga bag'ishlangan. Uchinchi shaxslar institutining o'rganilishi sud ishlarining to'liq va xolis ko'rib chiqilishini, shuningdek, nizodan ta'sirlangan barcha moddiy huquqiy munosabatlar ishtirokchilarining huquqlarini himoya qilishni ta'minlashga qaratilgan. Alohida e'tibor mustaqil talab qo'yuvchi uchinchi shaxslar va mustaqil talab qo'ymaydigan shaxslarning huquqiy maqomini farqlashga hamda ularning jarayonning turli bosqichlarida ishtirok etishining huquqiy oqibatlariga qaratilgan.

Kalit so'zlar: Fuqarolik protsessi, uchinchi shaxslar, da'vo predmeti, mustaqil talablar, protsessual huquqlar, sud jarayoni, sud qarorlari, ishni qayta ko'rib chiqish, huquqni qo'llash amaliyoti.

«ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УЧАСТИЯ ТРЕТЬИХ ЛИЦ В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ»

Ахадова Мадинабону Асрор қизи

магистр Ташкентского

Аннотация

Настоящий тезис посвящён анализу процессуальных вопросов участия третьих лиц в гражданском судопроизводстве Республики Узбекистан, с опорой на статьи 48 и 49 Гражданского процессуального кодекса (далее – ГПК). Рассмотрение института третьих лиц направлено на обеспечение полноты судебного разбирательства и защиту прав всех субъектов материальных правоотношений, затронутых спором. Особое внимание уделяется разграничению правового положения третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования, и лиц, не заявляющих таковых, а также правовым последствиям их вступления в процесс на различных стадиях.

Ключевые слова: Гражданский процесс, третьи лица, предмет иска, самостоятельные требования, процессуальные права, судебное разбирательство, судебные решения, пересмотр дела, правоприменительная практика.

1. Правовое значение участия третьих лиц:

Институт участия третьих лиц в гражданском процессе имеет цель обеспечить всестороннее и объективное разрешение спора, исключить противоречивые решения и гарантировать защиту прав лиц, чьи интересы могут быть затронуты судебным актом [1]. Статья 48 ГПК определяет правовое положение третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования на предмет спора. Они фактически занимают позицию истца, пользуются всеми его правами и несут такие же обязанности, включая право изменить основание или предмет иска, отказаться от требований или заключить мировое соглашение [2].

Значимость регулирования участия третьих лиц возрастает при усложнении имущественных и обязательственных отношений, когда судебное решение может затронуть права лиц, не участвующих в первоначальном споре. Институт третьих лиц предотвращает вынесение решений, нарушающих баланс интересов участников гражданского оборота.

2. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования (ст. 48 ГПК РУз).

Согласно статье 48 ГПК, третьи лица, предъявляющие самостоятельные требования на предмет спора, могут вступить в дело до принятия решения судом [3]. Они обладают процессуальной автономией: вправе представлять доказательства, заявлять ходатайства, обжаловать решения, изменять предмет или основание иска. Такое регулирование обеспечивает экономию процессуального времени и исключает необходимость инициировать отдельное производство по связанному спору.

Если же такие лица вступают в процесс после начала разбирательства, законодатель предусматривает обязанность суда рассматривать дело с самого начала. Это связано с необходимостью соблюдения принципов состязательности и равенства сторон, а также права нового участника на полное судебное исследование доказательств [4].

3. Третьи лица без самостоятельных требований (ст. 49 ГПК РУз). Отдельное правовое регулирование предусмотрено статьёй 49 ГПК для третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований. Они участвуют в процессе на стороне истца или ответчика, если решение может повлиять на их права и обязанности [5]. Их процессуальное положение схоже с положением сторон, но ограничено – они не могут изменять основание или предмет заявленных требований, увеличивать или уменьшать их размер, а также отказаться от них.

Суд может привлечь таких лиц по ходатайству сторон, прокурора, других участников дела или по собственной инициативе [6]. Важной новеллой стало закрепление возможности заключения мирового соглашения или медиативного соглашения между истцом и третьим лицом без самостоятельных требований, если их участие способно способствовать эффективному разрешению конфликта (часть третья статьи 49 ГПК в редакции Закона № ЗРУ-531 от 20 марта 2019 г.) [7].

Кроме того, суд вправе возложить исполнение обязанности на третье лицо без самостоятельных требований, если его действия или бездействие привели к нарушению прав истца. Такая норма расширяет сферу процессуального воздействия суда и усиливает гарантию защиты прав основной стороны спора.

4. Практические и теоретические аспекты:

Практика показывает, что участие третьих лиц способствует предотвращению вынесения противоречивых судебных актов и снижает риск последующих регрессных требований. Учёные отмечают, что механизм привлечения третьих лиц усиливает принципы процессуальной экономии и справедливости, позволяя суду рассмотреть все взаимосвязанные требования в рамках одного дела [8].

Однако на практике возникают трудности: суды не всегда надлежащим образом мотивируют отказ во вступлении третьих лиц в процесс, а также недостаточно разъясняют процессуальные последствия их участия. В научной литературе предлагается усовершенствовать процессуальные гарантии путём расширения оснований для апелляции решений о привлечении или отказе в привлечении третьих лиц [9].

Заключение:

Институт третьих лиц в гражданском процессе Узбекистана является важным элементом обеспечения полноты рассмотрения дел и защиты прав лиц, чьи интересы могут быть затронуты судебным актом. Чёткое разграничение статуса третьих лиц с самостоятельными и без самостоятельных требований позволяет эффективно распределить процессуальные права и обязанности. Совершенствование правоприменительной практики и усиление гарантий защиты процессуального положения третьих лиц способствуют справедливости и устойчивости судебных решений.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Гражданский процессуальный кодекс Республики Узбекистан. – Ташкент, 2024;
2. Махмудов Ш.Ш. Участие третьих лиц в гражданском процессе: теоретические и практические аспекты // Журнал «Вопросы юриспруденции». – 2023. – № 2. – С. 45–52;

3. Статъя 48 Гражданско- процессуального кодекса Республики Узбекистан;
4. Каримов Р.Х. Процессуальное положение третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования // Юридическая наука и практика. – 2022. – № 3. – С. 87–93;
5. Статъя 49 ГПК Республики Узбекистан (в ред. Закона от 20.03.2019 № ЗРУ-531);
6. Эргашев А.Б. Совершенствование института участия третьих лиц в гражданском процессе // Общество и инновации. – 2023. – № 5. – С. 110–116;
7. Национальная база данных законодательства Республики Узбекистан, 21.03.2019, № 03/19/531/2799;
8. Туляганова Г.Т. Проблемы защиты прав третьих лиц в гражданском процессе // Журнал гражданского права. – 2021. – № 4. – С. 60–66;
9. Юлдашев Б.А. Новые тенденции в регулировании процессуального положения участников гражданского процесса // Право и государство. – 2024. – № 1. – С. 33–39.